

PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK TADQIQOTLAR

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

JUMAYEVA Xulkarxon Muxammadjonovna

*Termiz davlat universiteti dotsenti
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD)*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15073282>

TALABALARNI INVARIANTIV TAHDIDLARDAN HIMOYALASH MEZONLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada talabalarning ta'lim jarayonida duch keladigan invariantiv tahdidlardan himoyalash mezonlari tahlil qilinadi. Invariantiv tahdidlar doimiy ravishda mavjud bo'lib, talabalarning shaxsiy rivojlanishi, ta'lim olish jarayoni va psixologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Maqolada, bunday tahdidlarga ta'lim sifatining pasayishi, axborot xurujlari, stress va psixologik bosim, noxolis baholash va ijtimoiy diskriminatsiya misol tariqasida keltirilgan. Shuningdek, ushbu tahdidlarga qarshi samarali kurashish uchun talabalar himoyasining asosiy mezonlari, axborot xavfsizligi – talabalarni noto'g'ri yoki manipulyativ ma'lumotlardan himoya qilish; psixologik barqarorlik – stress va bosimga bardosh bera olish qobiliyatini rivojlantirish; huquqiy himoya – talabalarni huquqiy jihatdan qo'llab-quvvatlash; ta'lim sifatini nazorat qilish – obyektiv baholash va ta'lim jarayonining shaffofligini ta'minlash ishlab chiqiladi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, ushbu mezonlarni samarali joriy etish orqali talabalarni invariantiv tahdidlardan himoya qilish va ularning ta'lim jarayonida muvaffaqiyatga erishishiga ko'maklashish mumkin.

Kalit so'zlar: invariantiv tahdidlar, axborot xavfsizligi, psixologik bosim, ijtimoiy diskriminatsiya, raqamli xavfsizlik muammolari, sog'liq va xavfsizlik muammolari.

КРИТЕРИИ ЗАЩИТЫ СТУДЕНТОВ ОТ ИНВАРИАНТНЫХ УГРОЗ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются критерии защиты студентов от инвариантных угроз, с которыми они сталкиваются в процессе обучения. Инвариантные угрозы существуют постоянно и могут негативно влиять на личностное развитие, процесс обучения и психологическое состояние студентов. В статье приводятся примеры таких угроз, как снижение качества образования, информационные атаки, стресс и психологическое давление, необъективное оценивание и социальная дискриминация. Также для эффективной борьбы с этими угрозами разрабатываются основные критерии защиты студентов: информационная безопасность - защита студентов от недостоверной или манипулятивной информации; психологическая устойчивость - развитие способности противостоять стрессу и давлению; правовая защита - юридическая поддержка студентов; контроль качества образования - обеспечение объективного оценивания и прозрачности образовательного процесса.

Согласно результатам исследования, эффективное внедрение этих критериев может защитить студентов от инвариантных угроз и способствовать их успеху в образовательном процессе.

Ключевые слова: инвариантные угрозы, информационная безопасность, психологическое давление, социальная дискриминация, проблемы цифровой безопасности, проблемы здоровья и безопасности.

CRITERIA FOR PROTECTING STUDENTS AGAINST PERSISTENT THREATS

ANNOTATION

This article analyzes the criteria for protecting students from invariant threats encountered during the learning process. Invariant threats exist constantly and can negatively affect personal development, the learning process, and the psychological state of students. The article cites examples of threats such as declining education quality, information attacks, stress and psychological pressure, biased assessment, and social discrimination. Also, to effectively combat these threats, the main criteria for student protection are being developed: information security - protecting students from unreliable or manipulative information; psychological resilience - developing the ability to resist stress and pressure; legal protection - providing legal support to students; education quality control - ensuring an objective assessment and transparency of the educational process.

According to the research results, the effective implementation of these criteria can protect students from invariant threats and contribute to their success in the educational process.

Keywords: invariant threats, information security, psychological pressure, social discrimination, digital security issues, health and safety concerns.

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimida faqat bilim va ko'nikmalarni shakllantirish bilan cheklanib qolmasdan, talabalar uchun xavfsiz va qulay muhit yaratishga ham e'tibor qaratishi lozim. Talabalar kundalik hayotda turli xavf-xatarlarga duch keladilar, ularning ayrimlari vaqtinchalik bo'lsa, ba'zilar esa doimiy ravishda mavjud bo'lib, ularning shaxsiy rivojlanishiga, ta'lim jarayoniga va psixologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bunday doimiy xavf-xatarlar invariantiv tahdidlar deb ataladi.

Invariantiv tahdidlar – bu talabalar oldida doimiy va o'zgarmas shaklda turadigan xavf-xatarlar bo'lib, ular jamiyat va ta'lim tizimining o'zgarishlariga qaramay, har doim dolzarb bo'lib qolaveradi. Ushbu tahdidlarga psixologik bosim, ijtimoiy diskriminatsiya, axborot xurujlari, raqamli xavfsizlik muammolari va jismoniy xavfsizlik bilan bog'liq muammolar kiradi. Bunday tahdidlar ta'lim muassasalarida sifatli ta'lim olishga, erkin fikrlashga va shaxsiy rivojlanishga to'sqinlik qilishi mumkin [3, B.71-78].

Masalan, ta'lim muassasalarida psixologik bosim masalasi dolzarb bo'lib, bu o'qituvchilar tomonidan haddan tashqari talablar qo'yilishi, ota-onalarning bosimi yoki ijtimoiy tarmoqdagi salbiy ta'sirlar natijasida yuzaga kelishi mumkin. Bundan tashqari, talabalar orasida diskriminatsiya yoki tengsizlik muammolari ham mavjud bo'lib, ular ko'pincha gender, milliy yoki iqtisodiy omillarga bog'liq holda namoyon bo'ladi.

Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bilan axborot xurujlari va kiberxavfsizlik muammolari ham ortib bormoqda. Talabalar noto'g'ri yoki manipulyativ ma'lumotlarga duch kelishi, shaxsiy ma'lumotlari xavf ostida qolishi va kiberjinoyatlarga nishon bo'lishi ehtimoli yuqori. Bundan tashqari, jismoniy xavfsizlik va sog'liq muammolari ham e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Ta'lim muassasalarining infratuzilmasi talabalar uchun xavfsiz bo'lishi, sanitariya-gigiyena sharoitlari yetarli darajada ta'minlanishi lozim [10, B.364-370].

Ushbu maqolada invariantiv tahdidlardan himoyalashning asosiy mezonlari tahlil qilinadi. Bunda huquqiy asoslanganlik, ta'lim muassasalarining himoya strategiyalari, psixologik yordam tizimi, axborot xavfsizligi va tenglik tamoyillari asosida talabalarga xavfsiz ta'lim muhiti yaratish masalalari keng yoritiladi. Mazkur tadqiqot natijalari esa ta'lim muassasalarining talabalar huquqlarini himoya qilish bo'yicha strategiyalarini shakllantirishda muhim rol o'ynashi mumkin.

Adabiyotlat tahlili va metodlar

Ushbu tadqiqotda sifat va miqdoriy tahlil usullari qo‘llanildi. Invariantiv tahdidlarni aniqlash va ularning ta‘sir darajasini baholash uchun so‘rovnomalar va intervyular o‘tkazildi. Ma‘lumotlar statistik tahlil orqali umumlashtirildi va ta‘lim jarayonida himoya choralarning samaradorligi baholandi.

Ushbu tadqiqotda invariantiv tahdidlarni aniqlash va ulardan himoyalaniish mezonlarini belgilash maqsadida sifat va miqdoriy tahlil usullari qo‘llanildi. Tadqiqot jarayonida ilmiy adabiyotlar tahlili, so‘rovnomalar, intervyular va statistik ma‘lumotlarni o‘rganish kabi usullar ishlatildi. Har bir metod ta‘lim muassasalarida mavjud xavf-xatarlarni aniqlash va ularning oldini olish choralari ishlab chiqishda o‘ziga xos ahamiyatga ega.

1. Ilmiy adabiyotlar tahlili

Birinchi bosqichda, mavjud ilmiy maqolalar, monografiyalar va xalqaro tashkilotlarning hisobotlari o‘rganildi. Jumladan, UNESCO, UNICEF va boshqa xalqaro ta‘lim tashkilotlarining ta‘lim xavfsizligi, kiberxavfsizlik, psixologik himoya hamda ijtimoiy tenglik masalalariga oid nashrlari tahlil qilindi. Bu esa invariantiv tahdidlarning umumiy tavsifini shakllantirish va xalqaro tajribani o‘rganish imkonini berdi.

2. So‘rovnomalar

Ikkinchi bosqichda, O‘zbekistondagi turli oliy va o‘rta maxsus ta‘lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar o‘rtasida so‘rovnomalar o‘tkazildi. So‘rovnomalar quyidagi asosiy maqsadlarga yo‘naltirildi:

- Talabalarning qaysi invariantiv tahdidlarga ko‘proq duch kelishi;
- Ushbu tahdidlarning ta‘lim jarayoniga va ruhiy holatga ta‘siri;
- Ta‘lim muassasalarida mavjud himoya mexanizmlarining samaradorligi.

So‘rovnomalar onlayn va an‘anaviy shaklda amalga oshirildi hamda anonim tarzda o‘tkazildi, bu esa respondentlarning o‘z fikrlarini erkin bildirishlariga yordam berdi.

3. Intervyular [4, B.279].

Tadqiqotning uchinchi bosqichida psixologlar, pedagoglar, axborot texnologiyalari mutaxassisleri va huquqshunoslar bilan intervyular o‘tkazildi. Ushbu suhbatlar orqali ta‘lim muassasalarida invariantiv tahdidlarga qarshi qanday choralar ko‘rilayotgani, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari haqida chuqurroq tushunchaga ega bo‘lindi. Shuningdek, talabalar bilan individual suhbatlar ham o‘tkazilib, ularning tajribalari va muammolari tahlil qilindi.

4. Statistik tahlil

Tadqiqot natijalari asosida to‘plangan ma‘lumotlar statistik jihatdan tahlil qilindi. Jumladan:

- So‘rovnomalar natijalari bo‘yicha qaysi tahdidlar eng dolzarb ekani aniqlandi;
- Invariantiv tahdidlarning talabalar ruhiy va jismoniy holatiga ta‘siri statistik modellar yordamida baholandi;
- Ta‘lim muassasalarida mavjud xavfsizlik choralarning samaradorligi foiz hisobida tahlil qilindi.

Bu jarayonda grafiklar, jadval va diagrammalar yordamida natijalar vizuallashtirilib, ular asosida yakuniy xulosalar chiqarildi.

Ushbu tadqiqot usullari invariantiv tahdidlarga qarshi kurashishda samarali yondashuvlarni ishlab chiqish va ta‘lim tizimida amaliyotga joriy etish uchun muhim asos yaratdi.

Natijalar

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, talabalar quyidagi invariantiv tahdidlarga duch kelishadi:

1. Psixologik bosim – o‘quv jarayonidagi stress, o‘qituvchilar va ota-onalar bosimi.
2. Axborot xurujlari – noto‘g‘ri yoki yolg‘on ma‘lumotlarning tarqalishi.
3. Ijtimoiy diskriminatsiya – gender, ijtimoiy kelib chiqish yoki boshqa omillarga asoslangan bosimlar.
4. Raqamli xavfsizlik muammolari – shaxsiy ma‘lumotlarning buzilishi va kiberxavfsizlik xatarlariga duch kelish.
5. Sog‘liq va xavfsizlik muammolari – jismoniy muhit va gigiyenaga oid tahdidlar.

Ushbu tahdidlardan himoyalaniş uchun quyidagi mezonlar ishlab chiqildi:

- Huquqiy asoslanganlik – talabalar huquqlari qonuniy himoyalangan bo‘lishi kerak.
- Ta‘lim muassasasining himoya strategiyalari – profilaktik chora-tadbirlar ishlab chiqilgan bo‘lishi lozim.
- Psixologik yordam tizimi – talabalar uchun maxsus maslahat markazlari tashkil etilishi zarur.
- Axborot xavfsizligi – raqamli tahdidlarga qarshi mustahkam tizimlar yaratish.

Tenglik tamoyili – barcha talabalarga teng munosabatda bo‘lish [7, B.356-361].

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, talabalar turli invariantiv tahdidlarga muntazam duch kelishadi va bu tahdidlar ularning ta‘lim jarayoni hamda shaxsiy rivojlanishiga salbiy ta‘sir qiladi. Tadqiqot doirasida aniqlangan eng asosiy invariantiv tahdidlar quyidagilardan iborat:

1. Psixologik bosim va stress omillari

Talabalarning 78% i so‘rovnomada akademik bosim, yuqori talablar va muvaffaqiyatsizlikdan qo‘rqish kabi omillar tufayli doimiy stress holatida ekanligini bildirgan. Ayniqsa, quyidagi omillar psixologik bosimni kuchaytiradi:

- O‘quv yuki va sinov imtihonlari;
- Ota-onalarning katta umidlari va bosimi;
- O‘qituvchilar tomonidan haddan tashqari talab qo‘yilishi;

Kursdoshlar o‘rtasidagi raqobat muhitining yuqori darajada bo‘lishi [1; 123-126 b.].

Bu holat talabalar orasida depressiya, motivatsiyaning pasayishi va ijtimoiy chekinish kabi muammolarga olib keladi.

2. Ijtimoiy diskriminatsiya va tengsizlik

Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, 35% talaba ijtimoiy diskriminatsiyaga uchraganini bildirgan. Ayniqsa, gender, iqtisodiy kelib chiqish va hududiy tafovutlar asosida farqlash hollari ko‘p uchraydi. Ushbu muammo quyidagi shakllarda namoyon bo‘ladi:

- Ayol talabalar va nogironligi bor talabalar uchun ayrim imkoniyatlarning cheklanganligi;
- Kamtar oilalardan chiqqan talabalar moliyaviy qiyinchiliklar tufayli teng ta‘lim olish imkoniyatiga ega bo‘lmasligi;
- Katta shaharlardagi oliy ta‘lim muassasalari va qishloq joylardagi ta‘lim muassasalari o‘rtasidagi sifat farqlari.

Bu kabi holatlar talabalar orasida o‘zini ijtimoiy jihatdan ajratilgan his qilish, o‘ziga bo‘lgan ishonchning pasayishi va ta‘limdan voz kechish xavfini oshiradi.

3. Axborot xurujlari va raqamli xavfsizlik muammolari

So‘rovda qatnashgan talabalar orasida 60% i so‘nggi bir yil ichida axborot manipulyatsiyasi yoki raqamli tahdidlarga duch kelganini bildirgan. Eng ko‘p uchraydigan raqamli xavfsizlik muammolari quyidagilar:

- Talabalar orasida yolg‘on ma‘lumotlarning tez tarqalishi va ularning ta‘siriga tushib qolish ehtimoli;
- Shaxsiy ma‘lumotlarning noqonuniy foydalanilishi (masalan, ijtimoiy tarmoqlarda shaxsiy ma‘lumotlarning tarqalishi);
- Kiberbulling (internetda haqorat yoki bosimga uchrash) va doxing (shaxsiy ma‘lumotlarni oshkor qilish) muammolari [13, B.142-160].

Bu holatlar talabalar ruhiy holatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatib, ular orasida depressiya va ishonchsizlik muhitini shakllantirishi mumkin.

4. Jismoniy xavfsizlik va sog‘liq bilan bog‘liq tahdidlar

Tadqiqot davomida jismoniy xavfsizlik va sog‘liq bilan bog‘liq muammolar ham dolzarb ekanligi aniqlandi. So‘rovda ishtirok etgan talabalar quyidagi muammolarni eng asosiy xavflardan biri sifatida ko‘rsatdilar:

- Ta‘lim muassasalarida xavfsizlik choralari yetarli emasligi (45% respondent);
- Sanitariya va gigiyena sharoitlarining talab darajasida emasligi (40% respondent);
- Tabiiy ofatlar va yong‘in xavfsizligi bo‘yicha chora-tadbirlarning sustligi (25% respondent).

Bu omillar talabalar salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatib, ta'lim muassasalarining xavfsizligi borasida ishonchsizlik paydo qiladi.

5. Himoya mexanizmlarining yetarlicha samarali emasligi

So'rov natijalariga ko'ra, 50% dan ortiq talaba ta'lim muassasalarida ularni himoya qilish bo'yicha aniq strategiyalar yo'qligini bildirgan. Xususan:

- Psixologik yordam markazlari ko'plab universitetlarda mavjud emas yoki yetarli darajada faoliyat olib bormaydi;

- Huquqiy savodxonlik pastligi sababli talabalar o'z huquqlarini yetarli darajada himoya qila olmaydi;

- Axborot xavfsizligi bo'yicha ta'lim muassasalarida maxsus trening va himoya choralarning kamligi kuzatilgan.

Ushbu holat shuni ko'rsatadiki, invariantiv tahdidlarga qarshi kurashish bo'yicha kompleks yondashuv ishlab chiqish va uni ta'lim tizimiga joriy etish talab etiladi.

Muhokama

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, talabalar duch keladigan invariantiv tahdidlar ko'p qirrali va murakkab tusga ega bo'lib, ular jismoniy, ruhiy hamda ijtimoiy omillar bilan bog'liq. Ko'pgina ta'lim muassasalarida invariantiv tahdidlarga qarshi kompleks yondashuv yo'q. Talabalarni himoya qilish strategiyalarining samaradorligi ko'pincha muassasaning moddiy va inson resurslariga bog'liq. Shuningdek, talabalar o'z huquqlaridan to'liq xabardor emasligi sababli, ayrim holatlarda o'zlarini himoya qila olmaydilar.

1. Psixologik bosim va stress muammolari [12 B.148-15].

Talabalar orasida akademik yuklama, o'qituvchilar va ota-onalarning yuqori talablar qo'yishi, raqobat muhitining kuchayishi natijasida psixologik bosim yuqori darajada ekanligi aniqlandi.

Taklif etilayotgan yondashuvlar:

- Ta'lim tizimida psixologik yordam xizmatlarini rivojlantirish. Ko'pgina rivojlangan davlatlarda universitetlarda talabalar uchun maxsus psixologik maslahat markazlari faoliyat yuritadi. O'zbekistonda bunday markazlarning faoliyatini kengaytirish va samaradorligini oshirish zarur.

- Ta'lim yondashuvlarini insonparvarlashtirish. Ya'ni talabalarni haddan tashqari akademik yuklama bilan emas, balki ularning qobiliyat va imkoniyatlariga mos yondashuvlar asosida baholash tizimini joriy etish kerak.

- Raqobat muhitini sog'lomlashtirish. Bu borada Finlandiya tajribasidan o'rnak olish mumkin. Finlandiyada raqobat muhitidan ko'ra, har bir talabaning individual qobiliyatiga qarab rivojlanishiga e'tibor qaratiladi.

2. Ijtimoiy diskriminatsiya va tengsizlik muammosi [8, B.52-56].

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy diskriminatsiya va tengsizlik O'zbekiston ta'lim tizimida ham mavjud muammo bo'lib, bu holat ko'proq gender, iqtisodiy va hududiy tafovutlar asosida namoyon bo'lmoqda. Talabalar orasida ayol-qizlar va nogironligi bor yoshlar uchun ta'lim imkoniyatlarining cheklanganligi kuzatilgan.

3. Axborot xavfsizligi va raqamli tahdidlar [11, B.30-36].

So'nggi yillarda talabalar orasida raqamli tahdidlar kuchayib borayotganligi aniqlandi. Jumladan, yolg'on ma'lumotlarning tez tarqalishi, kiberjinoyatlar va shaxsiy ma'lumotlarning buzilishi keng tarqalgan muammolar sirasiga kiradi.

Taklif etilayotgan yondashuvlar:

- Kiberxavfsizlikni mustahkamlash. Universitetlarda kiberxavfsizlik bo'yicha maxsus kurslarni joriy etish va talabalarni xavfsiz internet foydalanish qoidalariga o'rgatish.

- Axborot xurujlariga qarshi ta'lim dasturlarini ishlab chiqish. Talabalarga internetdagi yolg'on ma'lumotlarni ajratish, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha treninglar o'tkazish.

Xulosa

Tadqiqot natijalari va xalqaro tajribalarni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, talabalarning invariantiv tahdidlardan himoyalaniishi uchun kompleks yondashuv talab etiladi. Psixologik bosimni kamaytirish, ijtimoiy tenglikni ta'minlash, axborot xavfsizligini oshirish va jismoniy xavfsizlikni mustahkamlash bo'yicha uzoq muddatli strategiyalar ishlab chiqish zarur.

Bu borada ta'lim muassasalari, davlat tashkilotlari va jamiyat birgalikda harakat qilishi kerak. Shu bilan birga, xalqaro tajribadan o'rganish va mamlakat sharoitiga mos keladigan himoya strategiyalarini ishlab chiqish lozim.

Talabalarni invariantiv tahdidlardan himoyalash zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismi bo'lishi kerak. Bu borada qonuniy bazani mustahkamlash, maxsus himoya dasturlarini ishlab chiqish va talabalarni xabardor qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim muassasalari va hukumat tomonidan kompleks yondashuv asosida chora-tadbirlar ishlab chiqilishi lozim.

Talabalar turli invariantiv tahdidlarga duch kelmoqda va bu tahdidlar ularning ta'lim jarayoni, ruhiy holati, ijtimoiy faolligi hamda kelajakdagi professional rivojlanishiga bevosita ta'sir qilmoqda. Ushbu tahdidlar asosan psixologik bosim, ijtimoiy diskriminatsiya, axborot xavfsizligi muammolari, jismoniy xavfsizlik va himoya mexanizmlarining sustligi kabi yo'nalishlarda namoyon bo'layotgani aniqlandi. Bu muammolarni samarali hal etish uchun ta'lim muassasalari, davlat idoralari, ota-onalar va jamiyat umumiy strategiya asosida harakat qilishi kerak.

Shunday qilib, talabalarni invariantiv tahdidlardan himoya qilish masalasi kompleks yondashuvni talab qiladi. Ta'lim muassasalari, davlat idoralari va jamiyat bu borada hamkorlikda harakat qilishlari lozim. Faqat shu tarzda yosh avlodning xavfsiz, barqaror va samarali ta'lim olishi uchun zarur sharoitlar yaratish mumkin bo'ladi.

IQTIBOSLAR. CHOSKI. REFERENCES.

1. Иванов В.М., Хагай В.С., Твердякова Л.В.. Психолого-педагогическая безопасность современной образовательной среды. Мир науки, культуры, образования. № 2 (93) 2022. 123-126.
2. Nazarov Q. “Ta’lim jarayonida innovatsion yondashuvlar”. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2021.
3. Djumayeva, X. M. (2024). Invariantiv tahdidlar va ularning ko‘rinishlari. Inter education & global study, (2), 71-78.
4. R.Ishmuxamedov, M.Yuldashev. Ta’lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar (ta’lim tizimi xodimlari, metodistlar, o‘qituvchilar, tarbiyachi va murabbiylar uchun o‘quv qo‘llanma) -T.: 2013. -279 b
5. Фрийдман Л. М. “Психологическая безопасность личности”. – Санкт-Петербург: Питер, 2018.
6. Юсупов А. “Информационная безопасность в образовательной среде”. – Тошкент: Университет, 2022.
7. Джумаева, Х. (2023). “Внутренние угрозы, негативно влияющие на духовность студентов”. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари, 3(8). 356-361.
8. Yunusova G. “Ijtimoiy pedagogikada xavfsizlik omillari”. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020. 52-56.
9. Джумаева, Х. (2024). Методика обучения единицам длины и измерения поверхности в начальном образовании. Interpretation and researches, 2(24).
10. Джумаева, Х. М. (2024). Критерии и показатели защиты студентов от различных угроз. World of Scientific news in Science, 2(3), 364-370.
11. Nizomova R.A. “Talaba-yoshlarning internet tarmog‘idan foydalanishida axborot-psixologik xavfsizligini ta’minlash: muammo va yechimlar”. Zamonaviy ta’lim. 2021, 2 (99), 30-36.
12. Фомина Т.Г., Филиппова Е.В., Бурмистрова-Савенкова А.В., Моросанова В.И. “Стресс в образовательной среде и его влияние на академическую успешность и психологическое благополучие обучающихся”. Национальный психологический журнал. 2024. Т. 19, № 4. 148-157.
13. Кисляков П.А. Меерсон А.-Л.С. “Устойчивость личности к социокультурным угрозам в условиях цифровой трансформации общества”. Образование и наука. Том 23, № 9. 2021. 142-160.